

© Голенкова Ю., Висоцький Д. 2023.
<https://doi.org/>

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З AQUA JOGGING НА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ТРЕНОВАНОСТІ ГІМНАСТОК ВІКОМ 15-17 РОКІВ

Юлія Голенкова
Дмитро Висоцький

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Дослідження спрямоване на вивчення впливу тренувань з Aqua Jogging на рівень фізичної підготовленості гімнасток у віці 15-17 років. **Мета дослідження** – експериментально перевірити вплив занять з Aqua Jogging на показники рівня тренуваності гімнасток віком 15-17 років. **Учасники.** В експерименті взяли участь дівчата віком 15-17 років, які займаються художньою гімнастикою ($n=12$). **Методи організації дослідження** – педагогічні спостереження, бесіди, анкетування, тест САН, аналіз наукової літератури, методи математичної статистики обробки отриманих результатів. **Результати:** Аквафітнес на даний час слід розглядати як один із популярних інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій, який можна використовувати у навчально-тренувальному процесі спортсменів. У порівнянні показників тестування Гарвардського степ-тесту відбулися позитивні статистично достовірні зміни таких даних: ЧСС1 – на 11,1с. ($p<0,001$); ЧСС2 – на 14,0с. ($p<0,001$); ЧСС3 – на 16,6с. ($p<0,001$) та оцінка рівня тренуваності – на 24,1 бали ($p<0,001$). Також вірогідних змін набули показники тесту САН, які свідчать про зниження активності – на 23,9 бали ($p<0,001$) та покращення настрою – на 10,3 бали ($p<0,05$), а виявлені зміни самопочуття не є статистично вірогідними. **Висновки:** Застосування розробленої системи тренувань з Aqua Jogging сприяло покращенню рівня тренуваності усієї досліджуваної групи, що підтверджує свою ефективність застосування в навчально-тренувальному процесі гімнасток.

Ключові слова: тренуваність гімнасток; аквааеробіка; фізична підготовка; система тренувань.

THE INFLUENCE OF AQUA JOGGING CLASSES ON THE FITNESS LEVEL OF 15-17-YEAR-OLD GYMNASTS.

Yuliya Holenkova, Dmytro Vysotskiy.

Abstract: The study aimed to investigate the effects of Aqua Jogging training on the physical fitness level of 15-17-year-old gymnasts. The purpose is to experimentally examine the impact of Aqua Jogging sessions on the fitness level indicators of 15-17-year-old gymnasts. **Participants:** The experiment involved 12 girls aged 15-17 years, engaged in artistic gymnastics. **Methods of research organization:** Pedagogical observations, interviews, surveys, SAN tests, analysis of scientific literature, and methods of mathematical statistical analysis of the obtained results. **Results:** Aquafitness is currently considered one of the popular innovative physical and recreational technologies that can be used in athletes' educational and training processes. Comparative analysis of the Harvard Step Test indicators revealed statistically significant positive changes in the following data: HR1 - by 11.1 s ($p < 0.001$); HR2 - by 14.0 s ($p < 0.001$); HR3 - by 16.6 s ($p < 0.001$) and the assessment of the fitness level - by 24.1 points ($p < 0.001$). Significant changes were also observed in the SAN test indicators, indicating a decrease in activity by

23.9 points ($p < 0.001$) and an improvement in mood by 10.3 points ($p < 0.05$), while the changes in well-being - a decrease by 1.9 points ($p > 0.05$) were not statistically significant. Conclusions: Implementing the Aqua Jogging training system improved the fitness level of the entire research group, confirming its effectiveness in the educational and training process of gymnasts.

Keywords: gymnasts' fitness, aqua aerobics, physical training, training system.

Вступ. Тренувальний процес вимагає постійного удосконалення та пошуку нових методів покращення фізичного розвитку спортсменів та їхнього впливу на рівень тренуваності у процесі підготовки.

Особливостям навчально-тренувального процесу, удосконаленню методів та засобів тренувань гімнасток приділено чимало уваги у наукових роботах науковців [1, 2].

Кравчук Т.М, Санжарова Н.М, Голенкова Ю.В. зазначають що тренери з художньої гімнастики повинні правильно обирати засоби та методи розвитку основних фізичних здібностей у гімнасток різного віку та рівня підготовки; впроваджувати технічну підготовку спортсменок з урахуванням всіх її складових; створювати психологічний портрет гімнасток та володіти сучасними методами психологічної, тактичної та теоретичної підготовки спортсменок [3, 4].

Про можливість використання вправ у воді, в тому числі з Aqua Jogging, у фізичному вихованні відображено у дослідженнях М. Ю. Ячнюк, О.В. Зендик, (2021); IOAN Mihai (2022).

Шинкарьова О. Д. (2017), Серета І., Лаврін Г. (2020) досліджували перспективи розвитку аквафітнесу у контексті фізичного виховання. Вони зауважили, що вправи у воді початково використовувалися в основному для підготовки спортсменів у практично всіх видах спорту. Визначають, що фізичні вправи з аквааеробіки використовуються в рамках загальної фізичної підготовки для покращення основних фізичних якостей,

Aqua Jogging – це форма фізичної активності, що виконується у воді, при якій людина імітує біг, але без контакту стоп із поверхнею. Заняття Aqua Jogging можуть бути корисними для покращення фізичної форми, відновлення після травм та реабілітації, а також для різноманітності тренувань та розвитку витривалості.

Мета та завдання дослідження. *Мета роботи* – експериментально перевірити ефективність застосування занять з Aqua Jogging на показники рівня тренуваності гімнасток віком 15-17 років.

Завдання: 1. Провести аналіз навчально-методичної літератури щодо вдосконалення методів та засобів підготовки гімнасток в навчально-тренувальному процесі.

2. Розробити програму занять з Aqua Jogging для гімнасток віком 15-17 років.

3. Дослідити ефективність запропонованої програми на рівень тренуваності спортсменок.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводились на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди у період з жовтня 2022 року по листопад 2023 року. В дослідженні взяли участь 12 дівчат віком 15-17 років, які займаються художньою гімнастикою. Досліджувальні займалися Aqua Jogging 1 раз на тиждень за експериментальною програмою, розробленою дослідником. Усі учасники та їх батьки були проінформовані та дали письмову згоду про участь в цьому експерименті.

У процесі проведення дослідження були використані наступні методи: загальнонаукові – аналіз літературних і документальних джерел; психолого-педагогічні – спостереження, бесіди, інтерв'ювання, анкетування, тестування, діагностика самопочуття, активності, настрою за методикою САН; фізіологічні – Гарвардський степ-тест (рівень тренуваності); математичні – статистичний аналіз, визначення критерію Стьюдента.

Результати дослідження. Робота охоплює аналіз ефективності тренувань на показники Гарвардського степ-тесту досліджуваних дівчат, які займаються художньою гімнастикою на початку та в кінці експерименту.

Застосування методів та аналіз отриманих результатів мають на меті визначити позитивний вплив Aqua Jogging на розвиток спортивної форми та покращення тренування у даній віковій групі гімнасток ЕГ (n=12).

На початку і в кінці заняття було проведено анкетування за тестом САН для діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності та настрою серед досліджуваних експериментальної групи. На початку

дослідження спостерігалися середні оцінки психоемоційного стану гімнасток. Це свідчить, що спортсменки були не втомлені та готові до тренування (Таблиця 1). Слід виділити зміни позитивні статистично достовірні зміни показників, які відбулися наприкінці заняття: зниження активності – на 23,9 бали (<0,001) та покращення настрою – на 10,3 бали (p<0,05), що свідчить про активне фізичне навантаження під час тренування. Також відбулася зміна самопочуття – зменшення на 1,9 бали (p>0,05), але показники не є вірогідними. Можна сказати, що тренування з Aqua Jogging приносять задоволення та сприяють чудовому настрою, але водночас мають вплив на активність та самопочуття спортсменок за рахунок активної роботи у воді під час заняття (Таблиця1).

Таблиця 1.

Показники тесту САН досліджуваних дівчат, які займаються художньою гімнастикою на початку та в кінці занять з Aqua Joging (n=12)

Показники	На початку занять	В кінці занять	Ступінь вірогідності	P
Самопочуття, бали	52,8 ± 3,20	50,9 ± 3,43	0,4	>0,05
Активність, бали	53,9 ± 3,27	30,0 ± 2,24	6,0	<0,001
Настрій, бали	57,1 ± 3,37	67,4 ± 3,37	2,2	<0,05

У ході дослідження також було проведено тестування рівня тренованості Гарвардського степ тесту на початку та в кінці експерименту (Таблиця 2).

Таблиця 2.

Показники Гарвардського степ-тесту (рівень тренованості) $tx100/((f1+f2+f3)x2)$ досліджуваних дівчат, які займаються художньою гімнастикою на початку та в кінці експерименту з Aqua Joging (n=12)

Показники	На початку експерименту	В кінці експерименту	Ступінь вірогідності	P
1. ЧСС1- від 30 до 60 с, разів за 30 с.	62,0 ± 1,45	50,9 ± 2,19	4,2	<0,001
2. ЧСС2- від 120 до 150 с, разів за 30 с.	62,3 ± 1,32	48,3 ± 1,61	6,7	<0,001

3. ЧСС3- від 180 до 210 с, разів за 30 с.	62,1 ± 1,52	45,5 ± 1,42	8,0	<0,001
Оцінка Гарвардського степ-тесту, бали	80,4 ± 1,74	104,5 ± 3,61	6,0	<0,001

У порівнянні показників відбулися позитивні статистично достовірні зміни таких даних: ЧСС1– на 11,1 с. (<0,001); ЧСС2 – на 14,0 с. (<0,001); ЧСС3 – на 16,6 с. (<0,001) та оцінка Гарвардського степ-тесту – на 24,1 бали (<0,001).

Отже розроблена нами програма має позитивний вплив на рівень тренуваності спортсменок в бік покращення від середнього рівня на початку занять і до гарного та відмінного у кінці дослідження. Дані змін показників Гарвордського степ-тесту винесено у вигляді графіка нижче (Рис.1, 2).

Рис.1 Результати рівня тренуваності за Гарвардським степ-тестом отримані до та після занять з Aqua Jogging.

Рис.2 Оцінка рівня змін тренованості за Гарвардським степ-тестом до та після експерименту.

Ми вважаємо, що позитивні зміни оцінок тестування гімнасток відбулися завдяки правильному фізичному навантаженню та спеціально підібраних вправ застосованих на тренуваннях з Aqua Jogging.

Висновки. Проведене дослідження виявило покращення показників рівня тренованості та мають позитивні статистично достовірні зміни. Отримані висновки можуть бути корисними для тренерів та фахівців з фізичного виховання, які працюють зі спортсменками даного вікового діапазону.

Перспективи подальших досліджень ми розглядаємо у подальшому вдосконалені методів та засобів навчально-тренувального процесу гімнасток, розширення використання вправ для покращення результатів.

Література:

1. Shepelenko T.V., Kozina Z.L., Pavlyukova S., Kolman O.Y., Ivanova G.V., Kudryavtsev M.D. Застосування аутогенного тренування в підготовці кваліфікованих спортсменок в художній гімнастиці. *Health Sport Rehabil.* 2018.4(1). С. 108-17.
2. Yurchuk-Zuliar O., Tulyakova O., Kunshin A. Physical and sexual development of 10-year-old girls in rhythmic gymnastics and acrobatics. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports.* 2018. 22(1). С. 56-61.
3. Кравчук Т. М., Голенкова Ю. В., Чужикова В. В. Вплив засобів народної хореографії на формування культури рухів юних спортсменок, на етапі початкової підготовки в художній гімнастиці. *Технології збереження здоров'я, реабілітація і фізична терапія.* 2020. С. 109-116.
4. Кравчук Т.М, Санжарова Н.М, Голенкова Ю.В. Analyzing Syllabus "Sports and Pedagogical Improvement in Artistic Gymnastics" for Female Second-Year Students of the School of Physical Education and Sports. *Teor Ta Metod Fizicnogo Vihovanna.* 2016. (4). С. 41-6.
5. Ячнюк М., Зендик О., Ячнюк І., Ячнюк Ю. Особливості проведення занять з аквааеробіки та її різновиди. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).* (1(129)). С. 131-134.
6. IOAN Mihai. The benefits of aquafitness in sports recovery and as a method of treatment of some diseases. *Sport. Olimpism. Sănătate.* Ediția 7,

15-17 septembrie 2022, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova: Editura USEFS, 2022, pp. 537-541. ISBN 978-9975-68-460-6.

7. Шинкарьова О. Д., Отравенко О. В. Теоретичні основи методики використання оздоровчого аквафітнесу. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки*, 2017. Т. 3. С. 239-246.

8. Серета І., Лаврін Г. Можливості аквааеробіки в системі фізичного виховання. *Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств*. European Scientific Platform. 2020. С. 30-35.